

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA NA EPISTEMOLOGIA GENÉTICA DE JEAN PIAGET

Eduardo Silva BENETTI, UNESP - Bauru – SP - eduardo.benetti@unesp.br
Lígia Serrano LOPES, UNESP - Bauru – SP - ligia.serrano@unesp.br
Rita Melissa LEPRE - UNESP - Bauru – SP - melissa.lepre@unesp.br
E-mail para contato: eduardo.benetti@unesp.br

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.10443683

RESUMO

Inúmeras são as implicações e contribuições educacionais das pesquisas científicas de Jean Piaget que foi biólogo e epistemólogo, cuja vida dedicou à investigação da gênese do conhecimento e de como o sujeito aprende, considerando os estádios do desenvolvimento do pensamento desde a mais tenra idade. Se aprender, do ponto de vista piagetiano, é uma metarreflexão do sujeito aprendente, é inevitável que este interaja com o meio ambiente, no contato com o objeto de conhecimento, em um processo contínuo de assimilação/acomodação/desequilíbrio/adaptação. O objetivo desse artigo é traçar um levantamento, por meio da pesquisa bibliográfica, de trabalhos que relacionam como a vivência - na perspectiva piagetiana - e o âmbito escolar - através do jogo - podem contribuir para o desenvolvimento significativo do aprendiz. Com a discussão dos resultados, concluiu-se que as situações de aprendizagem lúdicas e intencionais mediadas pelo professor, de fato, configuram-se como oportunidades de vivências positivas no meio escolar para que o aluno, de forma ativa e pensante, participe da construção do saber. Ademais, a revisão de literatura proposta permite-nos aprofundar os estudos e elaborar práticas pedagógicas que tenham como atores ativos o estudante e o professor em um cenário de vivências e trocas de experiências contínuas.

Palavras-chave: Vivência. Aprendizagem. Interação. Jogos.

1. INTRODUÇÃO

Refletir sobre a educação em todas as suas etapas é mais do que pensar apenas na transmissão de conhecimentos, termo este também já descaracterizado, uma vez que o sujeito é ativo na construção de seus saberes (Piaget, 1990). Todavia, a educação, proporciona vivências que podem ou não ser facilitadoras no processo educacional, estimular ou desestimular a aquisição e o desenvolvimento de novas competências nos diversos campos de atuação.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) explicita o que podemos compreender como competências sendo a mobilização de conhecimentos já adquiridos, de habilidades, sejam cognitivas e/ou socioemocionais, valores e atitudes para o exercício da cidadania (Brasil, 2018). Entretanto, a vivência, em si, precisa ser analisada sob uma ótica mais objetiva, de forma a pensar como

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

acontece e como se dão as relações entre os sujeitos, o meio e suas consequentes inter-relações.

Ao pensarmos a respeito do contexto das vivências, não é possível deixar apenas no campo das experiências em si, como a concepção apriorística define (Becker, 2001). A criança não virá a ser apenas pela sua experimentação espontânea com o meio em si. A vivência tem como característica a ressignificação do conhecimento, como “[...] resultado das interações que se produzem entre o sujeito e objeto, e que dependem, portanto, dos dois ao mesmo tempo [...]” (Piaget, 1990, p.8). Isso inclui todas as dimensões do sujeito, cognitiva, afetiva e moral, e do objeto, característica e resistência.

As vivências, em especial na educação, possibilitam, desde que mediadas adequadamente, o desequilíbrio das estruturas mentais, que consequentemente buscarão acomodar-se em um novo conhecimento ressignificado, ou seja, a “[...] equilíbrio majorante, isto é, o novo equilíbrio é mais consistente que o anterior” (Becker, 2001, p. 25).

Dessa forma, as vivências ganham caráter mais amplo e permitem estruturar o ambiente educacional de forma sistematizada, garantindo oportunidades de experimentações que serão ressignificadas, potencializando o aprendizado das crianças. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar as vivências na educação à luz da teoria piagetiana, por meio de um trabalho de revisão de literatura.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

É de notório saber que o ambiente escolar é um espaço potencialmente rico para que as crianças vivenciem experiências em diversas dimensões que farão parte da sua vida ao longo dos anos, tal qual a socialização, que se dá pela interação dos sujeitos e na troca de experiências entre eles, de forma que novos elementos sejam adicionados ao contexto cultural destes, reformulando conceitos, ideias e costumes, bem como ampliando os conhecimentos e habilidades sociais a serem desenvolvidas.

Piaget (1990) afirma que é no período sensório-motor que a criança começa a se dissociar dos objetos e do meio em que ela está iniciando assim um momento de troca entre o sujeito, meio e objeto de ação, criando uma nova percepção para

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

criança, a partir de então ela se percebe como alguém que interage diretamente com o outro e com os demais elementos e não mais como parte dos mesmos.

No que tange às ações particulares do sujeito sobre os objetos, em oposição às coordenações gerais [...], elas participam da causalidade na medida em que modificam materialmente esses objetos ou seus arranjos [...] graças as coordenações nascentes entre as ações, o sujeito e os objetos começam a diferenciar-se, refinando seus respectivos instrumentos de troca (Piaget, 1990, p.14-15).

Nota-se que o meio em que a criança está inserida tem significativa importância, bem como o grupo social, uma vez que é nesta organização em que as trocas ocorrerão, possibilitando a interação entre as crianças e adultos, conseqüentemente, permitindo a descentração de sua própria figura. Através destes exercícios da vida em sociedade, que se faz indispensável para a aprendizagem social, a criança desenvolverá a tomada de consciência, necessária para o desenvolvimento humano (Horn, 2009).

Já para Fleer (2022), o brincar não é um dado natural e que a relação lúdica entre a criança e o ambiente acontece pela criação do adulto e as capacidades e habilidades se desenvolvem através destas relações da criança com o ambiente e da criança com o meio social.

Damásio (2012, p. 20), ao ressignificar a concepção de mente, cérebro e corpo, afirma que “o fato de o ambiente ser, em parte, um produto da atividade do próprio organismo apenas coloca ainda mais em destaque a complexidade das interações que devemos ter em conta”. Dessa forma, a vivência toma novas proporções, uma vez que ela acontece na inter-relação entre os sujeitos e o meio, ressignificando e recriando conhecimentos e aprendizagens, diferenciando-se ao mesmo tempo entre si.

Todavia, como afirma Piaget (1998), a criança não é um ser passivo e a sua curiosidade e exploração espontânea (processos de operação e cooperação) precisam ser alimentadas, motivadas e, neste ponto, cabe ao professor a oferta de um ambiente adequado, em que as intencionalidades educacionais estejam bem direcionadas para que as crianças possam ter vivências que venham a desequilibrar seus esquemas mentais, construindo novos conhecimentos. Piaget (1961, p. 277) elenca quatro fatores que se relacionam ao desenvolvimento cognitivo, a saber: a maturação; a experiência ativa; a interação social e o equilíbrio. Consideramos,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

neste artigo, a experiência ativa como as vivências contínuas ou as interações entre o sujeito cognoscente e o objeto de conhecimento, o que também envolve as interações sociais, a base biológica e o processo de equilíbrio.

Assim, quando uma criança está conscientemente agindo, ela cria um novo significado, descobre regras e compreende sua função na sociedade. Através dessa ação com as regras, começa a desenvolver o senso de justiça e de valores morais. (Fleer, 2014). Podemos, portanto, assumir a importância da vivência, pois é através da atividade e pela atividade que se concretiza a intrincada relação com o desenvolvimento integral da criança. Devemos assumir também que a relação professor e aluno e a organização de um ambiente escolar que tenha base na intencionalidade pedagógica permite que o imbricado movimento cognitivo, o ensino e aprendizagem aconteçam de forma mais prazerosa e significativa.

3. METODOLOGIA

O presente trabalho se dá pela pesquisa bibliográfica, com características qualitativas exploratórias (Gil, 2002) a partir de banco de dados de literatura publicada sobre tema específico. Para que pudéssemos compreender mais acerca da vivência, a pesquisa pautou-se em uma revisão sistemática em Bases de Dados nacionais e internacionais como *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *Semantic Scholar*, Google Acadêmico e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) referentes a tal tema com os seguintes descritores: “vivências e educação” e “vivência e o brincar”.

Fizemos um recorte temporal a partir de 2018, cujo objetivo foi buscar estudos mais recentes sobre a temática abordada. Os artigos foram selecionados a partir da leitura inicial de seus resumos, conseqüentemente a leitura em sua totalidade a partir da seleção. Dessa forma, os quadros abaixo representam os artigos elencados nesta revisão. Os critérios para seleção dos artigos foram a leitura do resumo, introdução e da metodologia, de forma que os textos que não estivessem alinhados a vivência dos alunos no ambiente escolar seriam excluídos.

Na SciELO, encontramos três artigos de relevante contribuição acerca das vivências.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Quadro 1 – Artigos selecionados de SciELO

Ano	Artigo	Autores	Assunto
2021	Transformando olhares sobre a infância: fenomenologia e arte na pesquisa com crianças.	Reis, B. B. & Alvim, M. B.	Apresenta uma proposta baseada na fenomenologia, investigando a vivência dos corpos infantis no tempo e espaço, problematizando o adultocentrismo e a compreensão da infância em favelas.
2020	Relações entre os jogos de papéis e o desenvolvimento psíquico de crianças de 5–6 anos.	Szymanski, M. L. S.; Colussi, L. G.	Aponta a importância dos jogos de papéis para o desenvolvimento da criança e como a vivência em tais jogos possibilita ações com significados.
2018	Brinquedos alternativos em escolas infantis de uma cidade do interior de São Paulo.	Tolocka, R. E.; Pereira, M. F.; Poletto, J. E.	Investiga as vivências motoras oportunizadas pelos brinquedos alternativos, ampliando a possibilidade do brincar.

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Em relação à base de dados *Semantic Scholar*, selecionamos três artigos que contribuem com o objetivo da pesquisa e são descritos no quadro abaixo:

Quadro 2 - Artigos selecionados do Banco de Dados *Semantic Scholar*

Ano	Artigo	Autores	Assunto
2021	A noção de culturas da infância e sua relação com o brincar, com a vivência e com a experiência na educação infantil.	Malleta, A.P.B; Silva, J. V. B. F. G.	A pesquisa aborda como as vivências através do brincar como produtora de culturas e na construção de experiências na educação infantil
2019	Brincando de roda com bebês em uma instituição de Educação Infantil.	Silva, E. DE B. T.; Neves, V. F. A.	O artigo aborda o brincar como a vivência da criança e como este brincar favorece o

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

			desenvolvimento cultural e de outras dimensões da criança, como a motora, afetiva e social.
2018	Ludicidade: Uma ferramenta para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em situação de acolhimento.	Ferreira, F. M. N. S.	O artigo aborda o desenvolvimento de um projeto com atividades lúdicas em uma unidade de acolhimento de crianças e adolescentes com o objetivo de desenvolver brincadeiras educativas, jogos, rodas cantadas a fim de promover maior acolhimento e bem-estar dos envolvidos;

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

No Quadro 3, a respeito da plataforma Google Acadêmico, selecionamos três artigos que somam expressiva relevância acerca da vivência.

Quadro 3 - Artigos do Google Acadêmico

Ano	Artigo	Autores	Assunto
2021	O brincar com as crianças pequenas.	Aguiar, C. de A.; Carvalho, E. L. S. F. de; Rohleder, L. dos S.	A pesquisa aborda como as brincadeiras são espaços sociais com potencial de desenvolver a aprendizagem e ampliar as vivências significativas das crianças.
2020	Pedagogia do jogo: Ensino, vivência e aprendizagem do brincar na educação não formal.	Fabiani, D. J. F; Scaglia, A. J	Vivências em jogos compartilhados ampliam os saberes e competências e são resultados da co-construção destes jogos.
2019	Lazer cidadão: Vivências da cultura lúdica e suas contribuições para inserção social.	Teixeira, L.R; Mürmann, C.V.E.	Utilização de atividades lúdicas com diversos públicos ampliando as vivências visando a inserção social.

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

E por fim, a última base de dados consultada foi a CAPES e, pela eliminação de alguns artigos encontrados em outras plataformas, selecionamos dois artigos abaixo descritos.

Quadro 4 - Artigos selecionados da CAPES

Ano	Artigo	Autores	Assunto
2021	Educação em tempos de pandemia: (re)vivências na educação infantil durante o distanciamento social.	Aderne, A. da S. F.; Ferreira, T. da S.	O artigo aborda as vivências e experiências de crianças do maternal em ambiente doméstico durante o período de afastamento social como forma de continuidade do processo educativo.
2018	Vamos brincar, jogar e criar com prazer nas aulas de matemática no curso de Pedagogia!	Oliveira, S. A. de.	o artigo traz uma reflexão acerca das vivências em jogos lúdicos matemáticos de forma a ressignificar a prática docente.

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

A partir dos dados levantados, discutiremos a proposta de vivência à luz da teoria piagetiana, correlacionando-a com as diferentes conotações trazidas pelos artigos pesquisados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudar a teoria de Jean Piaget é redescobrir como, imprescindivelmente, através das trocas epigenéticas entre o indivíduo e o meio ambiente solidificam-se as experiências ou as vivências dos indivíduos no processo de aprendizagem. Para o estudioso, a criança tem um papel ativo, pensante e construtivo na aquisição do conhecimento que somente é possível através da troca ou interação com o meio em que está inserida e com os pares por meio de um processo de duplo viés de vivência e experiência: individual e social.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

As experiências e vivências ao longo da vida da criança permitirão que esquemas mentais mais elaborados possam ser construídos, em um contínuo equilíbrio e desequilíbrio, em especial. São necessários estímulos e vivências para que o aprendiz avance na construção de novos conhecimentos, neste sentido, não só o professor deve estar atento e ciente daquilo que pretende desenvolver, mas também o meio deve ser um elemento também voltado para este fim. Para Piaget (2014, p.25), “a criança só aprende a conhecer os objetos agindo sobre eles, quer dizer, transformando-os, de uma outra maneira.”

Vale ressaltar que é através da tomada de consciência que a criança começa a perceber pontos de vista diferentes do seu, descentrando de si mesma e refletindo acerca de novas opiniões e situações (Piaget, 1977). Neste sentido, novas vivências a partir desta tomada de consciência são construídas, assim como novas experiências, que por sua vez, traduzem-se em aprendizagens contínuas.

O artigo “Transformando olhares sobre a infância: fenomenologia e arte na pesquisa com crianças” (Reis; Alvim, 2021) traz a visão que rompe com a perspectiva adultocêntrica acerca do brincar, revelando que a brincadeira permite novas descobertas e aprendizagens, “o exercício lúdico, propiciado pelo brincar e pelas experimentações artísticas, atrai e motiva a criança a participar, e essa participação faz com que ela se torne uma pesquisadora que pode se ver no mundo com o outro” (Reis; Alvim, 2021, p.11). Nesta mesma ótica, Piaget (1958) apresenta que é a partir deste meio social que há a formação do símbolo, ou seja, representações significantes das próprias vivências.

Já no artigo “Relações entre os jogos de papéis e o desenvolvimento psíquico de crianças de 5–6 anos” (Szymanski; Colussi, 2020), os autores afirmam que o jogo de papéis faz parte do processo de humanização e apropriação cultural e através destas vivências é favorecido o desenvolvimento das funções mentais, indo ao encontro do que Piaget (1978) traz acerca da apropriação do símbolo na construção de esquemas mentais através do jogo simbólico. No artigo “Brinquedos alternativos em escolas infantis de uma cidade do interior de São Paulo” (Tolocka; Pereira; Poletto, 2018), os autores reforçam as possibilidades das experiências e vivências através da construção de brinquedos com materiais alternativos, fato que permite avanços significativos no desenvolvimento das crianças, perspectiva que reforça os pressupostos de Piaget (1978) sobre a construção de significados através

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

dos jogos (em especial os simbólicos), uma vez que a criança se vale de objetos alternativos para construção da simbolização através das experiências e vivências possibilitadas no jogo simbólico.

Seguindo as discussões, o artigo “A noção de culturas da infância e sua relação com o brincar, com a vivência e com a experiência na educação infantil” (Malleta; Silva, 2021) pontua as ideias pré-concebidas pelos adultos sobre o brincar, suas vivências e experimentações e mostra que o brincar para a criança é, sobretudo, uma forma de construir e reconstruir o mundo que o cerca e de lidar com situações que surgem em seu cotidiano. Piaget (2014) afirma que o jogo, para a criança, tem significado funcional e contribui para o desenvolvimento tanto físico quanto mental. Já o artigo “Brincando de roda com bebês em uma instituição de Educação Infantil” (Silva; Neves, 2019) reflete sobre o fortalecimento das relações sociais entre os bebês e entre bebês e professoras através da cooperação. Tais vivências se mostraram como uma rotina cultural e apreciada pelas crianças, promovendo sua autorregulação. Aqui, é notória a perspectiva de que a escola é o local onde a criança vai vivenciar experiências com o conhecimento cognitivo, linguístico, matemático, artístico e moral. O professor é o mediador que pode cooperar para o sucesso dessa experiência de aprendizagem.

Neste sentido, Piaget (1932/1994) reforça que somente através do respeito mútuo e da cooperação entre todos é que se poderá avançar no desenvolvimento da autonomia da criança. DeVries (1998) complementa que nos momentos de roda, tais vivências permitem a autorregulação das crianças, o desenvolvimento de valores morais, como o respeito mútuo e a cooperação. Em “Ludicidade: Uma ferramenta para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em situação de acolhimento” (Ferreira, 2018), observamos o brincar com crianças e adolescentes como uma forma de humanização e acolhimento, bem como de garantias legais. Comparativamente, Piaget (2014; 1971) reitera que é através do jogo que a criança ressignifica ideias, valores e normas, pois é pela ludicidade que vivencia experiências que serão importantes para o seu pleno desenvolvimento cognitivo e afetivo.

Em “O brincar com as crianças pequenas” (Aguiar; Carvalho; Rohleder, 2021), deparamo-nos com a perspectiva de que, através da brincadeira, as crianças estabelecem experiências e vivências nos âmbitos sociais e culturais e ressignificam

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sua percepção de mundo, além de construírem a noção de regras e relações sociais. Piaget (1990, p.8) acrescenta que o conhecimento “resultaria das interações que se produzem no meio do caminho entre o sujeito e o objeto”, neste sentido, o brincar favorece tal relação na construção de novas vivências, em especial, as mediadas pelo professor. Devries (1998) reflete acerca das relações sociais como sendo oportunidades de desenvolverem sentimentos morais a partir das experiências do cotidiano. Vinha por sua vez, afirma que:

Se a moral é constituída a partir da vivência diária, das interações entre as pessoas e das experiências com as situações em que se desenvolvem os julgamentos e a consciência das regras e leis, é preciso que o educador proporcione à criança um ambiente adequado para que ela possa fazer experiências necessárias e construa seus próprios valores morais (Vinha, 2000, p. 41).

Portanto, as vivências são fundamentais para que a criança venha a se desenvolver plenamente, nas suas mais diversas dimensões. Também o artigo “Pedagogia do jogo: Ensino, vivência e aprendizagem do brincar na educação não formal” (Fabiani; Scaglia, 2020) aponta para as relações sociais como possibilidade de aprendizado, de experimentações e vivências através do jogo em horário livre, co-construindo formas de brincar, com regras específicas, figurando como sujeitos ativos no brincar. Segundo Piaget (1932/1994), é através do jogo que a criança tem contato com regras, muitas vezes trazidas pelos adultos/professores e por alunos mais velhos sendo, portanto, uma regra plena de ser seguida, todavia, com o avanço do desenvolvimento moral e sua autonomia, as crianças já dispõem de certa consciência para fazer proposições de novas formas de brincar e de novas regras, “[...] tudo é permitido, toda proposição individual é, de direito, digna de exame. Não há mais delitos de opiniões, no sentido de que não é mais contrário às leis o fato de se desejar mudá-las” (Piaget, 1932/1994, p.65). Dessa forma, tais experiências fomentam a construção de novas vivências no campo social e moral.

O artigo “Lazer cidadão: vivências da cultura lúdica e suas contribuições para inserção social” (Teixeira; Mürmann, 2019) reflete sobre a possibilidade da recreação e do jogo constituírem um ambiente favorável ao exercício da cidadania e à inclusão social, desenvolvendo novas vivências. Piaget (1998) ressalta a importância das relações sociais e da cooperação no desenvolvimento do indivíduo autônomo e reforça que o

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

[...] grupo desenvolve a independência intelectual de seus membros [...]. Quando o grupo funciona normalmente, ou seja, quando não há abusos de poder do líder, ou preguiça e automatismo em alguns dos “liderados”, as relações sociais que definem o trabalho comum consistem essencialmente em trocas e discussões: ou seja, a atividade pessoal se desenvolve livremente, numa atmosfera de controle mútuo e de reciprocidade (Piaget, 1998, p. 150-151).

É no jogo que se aprende, por meio das vivências, as relações sociais, o respeito mútuo e a cooperação, para que não haja imposições e assimetria no poder entre os brincantes. O artigo “Educação em tempos de pandemia: (re)vivências na educação infantil durante o distanciamento social” (Aderne; Ferreira, 2021) busca articular práticas, experiências, saberes e vivências das crianças com a realidade das famílias no período da pandemia. A reconstrução de saberes e de vivências, tanto por parte das crianças, como por parte das famílias, culminou em um fortalecimento do vínculo familiar no período. Embora as autoras afirmem que tais resultados se deram exclusivamente pela proposta, é importante notar que as relações sociais no período pandêmico foram fragilizadas e “as relações interpessoais são o contexto para a construção do “self” pela criança, com sua consciência de si mesmo e autoconhecimento complexo [...]. Dentro do contexto das atividades interpessoais, a criança aprende a pensar em si mesma como tendo certas características em relação aos outros. (DeVries, 1998, p.51).

Assim, através destas vivências experienciadas no meio social, a criança desenvolve habilidades e competências para discernir-se de si mesma e dos outros, autorregulando-se. E por fim, o artigo “Vamos brincar, jogar e criar com prazer nas aulas de Matemática no curso de Pedagogia!” (Oliveira, 2018) dialoga acerca da vivência em diferentes práticas pedagógicas lúdicas para a apropriação de conhecimentos e mediação objetiva em aula. Piaget (1998) faz uma observação pertinente acerca da compreensão dos alunos e ressalta que, muitas vezes, os professores apresentam dificuldades em se fazerem compreender.

Percebeu-se que o verbalismo, que constitui o grande obstáculo à compreensão da criança, não se deve apenas às insuficiências do ensino oral, mas ao seu próprio princípio, quando esse ensino é concebido como principal instrumento educacional. A criança não é um ser passivo cujo cérebro deve ser preenchido, mas um ser ativo, cuja pesquisa espontânea necessita de alimento (Piaget, 1998, p.139).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Dessa forma, Piaget (1998) faz uma crítica aos moldes tradicionais. No artigo recomenda-se que a mediação do professor também deve ser ativa, portanto, as vivências que o professor experienciar ao longo de sua formação e formação continuada enriquecem o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, as fontes de pesquisa mencionadas trazem como pressupostos bases epistemológicas piagetianas que comprovadamente enriquecem e promovem contextos de aprendizagem mais significativos, ricos e autônomos.

Embora Piaget não traga a fala de vivências em suas obras, fica claro que é através delas que a criança experimenta, experiencia e se desenvolve. É pelo fato da criança estar ativamente envolvida neste processo de vivenciar as atividades, de explorar hipóteses possibilita a um professor atento, planejar sua proposta pedagógica de forma que venha ao encontro desta característica, permitindo uma ação mais objetiva e sistematizada.

A revisão sistemática nos possibilitou a reflexão acerca dos pressupostos piagetianos em relação aos artigos encontrados e apontou para o fato de que, embora haja distintas observações didático-metodológicas, a ação e mediação do professor favorecerá a construção do conhecimento da criança, sendo esta, a protagonista de seu desenvolvimento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Piaget, ao longo de suas obras e publicações, dedicou-se a estudar a epistemologia genética como forma de compreender a gênese do conhecimento, todavia, embora não se valha da palavra vivência, sua ideia conceitual está presente na obra do autor como tudo aquilo que o sujeito vivencia através da sua experiência ativa no meio em que vive.

Pela amplitude dos conhecimentos científicos e filosóficos e da epistemologia genética presentes na obra de Piaget, suas contribuições devem ser revisitadas e aplicadas no contexto escolar ainda hoje, pois sua Epistemologia Genética (a palavra “Epistem” origina-se do grego e significa “conhecimento” e “Logia” pode ser traduzida como “estudo”), refere-se à Teoria do Conhecimento que coloca como protagonista no processo de conhecimento o sujeito da aprendizagem,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ou seja, a criança que torna-se um ser ativo e, portanto, aquele que investiga, explora e experiencia situações mediadas pelo professor, que por sua vez, também é um ser ativo e que através da sua mediação, permite que a ela explore, crie hipóteses e avance no conhecimento.

Com a revisão de literatura, estabelecemos um paralelo entre a teoria de Piaget e artigos publicados entre 2018 e 2022 que traduzem os principais aspectos da perspectiva conceitual de “vivência” inserida na teoria piagetiana e a “vivência através da experiência em jogos” e brincadeiras como forma de desenvolver a inteligência e o conhecimento da criança. Neste sentido, é possível afirmar que a teoria piagetiana contempla os propósitos da vivência, amplia as experimentações e ressignifica conhecimentos, acomodando-os em outros mais elaborados em um constante tecer de ideias e de saberes que se refazem, possibilitando a interação entre sujeito e objeto, a tomada de consciência e conseqüentemente, a autorregulação, conforme a teoria deixa implícito.

REFERÊNCIAS

ADERNE, A. da S. F.; FERREIRA, T. da S. Educação em tempos de pandemia: (re)vivências na educação infantil durante o distanciamento social. **Olhar de Professor**, [S. l.], v. 24, p. 1–8, 2021. DOI: 10.5212/OlharProfr.v.24.16184.055. Disponível em:

<https://revistas.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/article/view/16184>. Acesso em: 9 jul. 2023.

AGUIAR, C. de A.; CARVALHO, E. L. S. F. de; ROHLEDER, L. dos S. O brincar com as crianças pequenas/Playing with little children. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 17335–17340, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n2-395. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/24974>. Acesso em: 9 jul. 2023.

BECKER, F. **Educação e construção do conhecimento**. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Educação é a Base. Brasília: MEC, 2018. Disponível em:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EgendF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 24 jul. 2022.

DAMÁSIO, A. **O erro de Descartes**. São Paulo: Cia das Letras, 2012.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

DEVRIES, R.; ZAN, B. **A ética na Educação Infantil**: o ambiente sócio-moral na escola. Tradução: Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 1998.

FABIANI, D. J. F.; SCAGLIA, A. J. PEDAGOGIA DO JOGO: ENSINO, VIVÊNCIA E APRENDIZAGEM DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL.

Corpoconsciência, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 103–117, 2020. Disponível em:

<https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/10281>. Acesso em: 8 jul. 2023.

FERREIRA, M. N. S. LUDICIDADE: UMA FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. **Revista Diálogos Interdisciplinares – GEPFIP** v. 1 n. 5 (2018): EDIÇÃO ESPECIAL.

Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/deaint/article/view/7351> . Acesso em: 9 jul.2023

FLEER, M. **Theorising Play in the Early Years**. New York, NY: Cambridge University Press, 2014.

FLEER, M; HEDEGAARD, M.; SORENSEN, E. E.O.H.V. **Qualitative Studies of Exploration in Childhood Education**: Cultures of Play and Learning in Transition. New York, NY : Bloomsbury Academic, 2022.

HORN, M. G. S. **Sabores, cores, sons, aromas**: a organização dos espaços na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2009.

MALLETA, A.P.B; SILVA, J. V. B. F. G. A noção de culturas da infância e sua relação com o brincar, com a vivência e com a experiência na educação infantil.

TEXTURA - **Revista de Educação e Letras**.v. 23, n. 55 (2021) Dossiê Gênero e processos educativos em instituições sociais e artefatos da cultura DOI:

<https://doi.org/10.29327/227811.23.55>. Acesso em: 9 jul. 2023.

OLIVEIRA, S. A. de. Vamos brincar, jogar e criar com prazer nas aulas de matemática no curso de Pedagogia!. **Revista de Investigação e Divulgação em Educação Matemática**, [S. l.], v. 2, n. 2, 2019. DOI: 10.34019/2594-4673.2018.v2.27378. Disponível em:

<https://periodicos.ufjf.br/index.php/ridema/article/view/27378>. Acesso em: 9 jul. 2023.

PIAGET, J. **A epistemologia genética**. Tradução: Nathanael C. Caixeira. Petrópolis: Vozes, 1971. 110p.

PIAGET, J. **A tomada de consciência**. - São Paulo: Melhoramentos: Ed. da Universidade de São Paulo, 1977.

PIAGET, J. **A formação do símbolo na criança**: imitação, jogo e sonho, imagem e representação. Tradução: Alvaro Cabral. (public. orig. 1945). Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

PIAGET, J. **A psicologia da inteligência**. Trad. Egléa de Alencar. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1958.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PIAGET, J. **O juízo moral na criança**. Tradução: Elzon Lenardon. (public. orig. 1932). São Paulo: Summus, 1994.

PIAGET, J. **Relações entre a afetividade e a inteligência no desenvolvimento mental da criança**. Tradução: Claudio J. P. Saltini e Doralice B. Cavenaghi. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2014.

PIAGET, J. **Sobre a Pedagogia**: textos inéditos. São Paulo, SP: Casa do Psicólogo, 1998.

PIAGET, J. The Genetic Approach to the Psychology of Thought. **Journal of Educational Psychology** 52: 275-81. 1961.

REIS, B. B. & ALVIM, M. B. Transformando olhares sobre a infância: fenomenologia e arte na pesquisa com crianças. **Revista de Psicologia**, 30(1), 1-13. 2021. <http://dx.doi.org/10.5354/0719-0581.2021.64385>. Acesso: 02 jul 2023.

SILVA, E. DE B. T.; NEVES, V. F. A.. Brincando de roda com bebês em uma instituição de Educação Infantil. **Educar em Revista**, v. 35, n. 76, p. 239–258, jul. 2019. Acesso: 07 jul 2023.

SZYMANSKI, M. L. S.; COLUSSI, L. G.. Relações entre os jogos de papéis e o desenvolvimento psíquico de crianças de 5-6 anos. **Revista Brasileira de Educação**, v. 25, p. e250019, 2020. Acesso: 07 jul 2023.

TEIXEIRA, L. F.; MÜRMANN, C. V. E. LAZER CIDADÃO: VIVÊNCIAS DA CULTURA LÚDICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA INSERÇÃO SOCIAL. **Vivências**, v. 16, n. 30, p. 259-270, 11 dez. 2019. Acesso: 07 jul 2023.

TOLOCKA, R. E.; PEREIRA, M. F.; POLETTO, J. E.. BRINQUEDOS ALTERNATIVOS EM ESCOLAS INFANTIS DE UMA CIDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO. **Journal of Physical Education**, v. 29, p. e2902, 2018. Acesso: 02 jul 2023.

VINHA, T. P. **O educador e a moralidade infantil**: uma visão construtivista. Campinas, SP: Mercado de Letras; São Paulo: Fapesp, 2000.